

IQTISODIY INFORMATIKA: BLOKCHEYN VA KRIPTOVALYUTA HAQIDA

Mavlyanov Mo‘minjon Akramovich

Guliston Davlat pedagogika instituti “Aniq va tabiiy fanlar” kafedrasida stajyor o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada, iqtisodiyotda informatika va axborot texnologiyalarining o‘rni, zamonaviy iqtisodiy texnologiyalar, blokcheyn texnologiyasining nazariy asoslari, zamonaviy iqtisodiyotda informatikaning matematika asoslari haqida tushunchalar keltirilgan.

Abstract: The article discusses the role of economics in information technology, modern economic technologies, theoretical foundations of blockchain technology, and mathematical principles of information technology in the modern economy.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль информатики и информационных технологий в экономике, изучаются современные экономические технологии, теоретические основы технологии блокчейн и математические принципы информатики в современной экономике.

Kalitlar so‘zlar: iqtisodiy informatika, kriptovalyuta, bloklar zanjiri, xesh funksiyalar, blokcheyn texnologiyasi.

Key words: economic informatics, cryptocurrency, blockchain technology, hash functions, and the blockchain.

Ключевые слова: экономическая информатика, криптовалюта, блокчейн (или цепочка блоков), хеш-функции, технология блокчейн.

Raqamli texnologiya bu –ishlab chiqarish va boshqarishning asosiy faktori sifatida raqamli ko‘rinishdagi katta ma’lumotlar majmui va ularni qayta ishlash jarayoni xizmat qiladigan texnologiyadir. Misol sifatida turli xildagi avtomatik ishlab chiqarish jarayonlarini, 3D-texnologiyasini, bulutli texnologiyalarni. masofaviy meditsina xizmatlari ko‘rsatishni, aqlli texnologiyalar yordamida mahsulot yetishtirish va uni yetkazib berishni, turli xildagi tovarlarni saqlash va ularni sotish jarayonlarini keltirish mumkin.

Raqamli texnologiyalarga o‘tish:

• Raqamli texnologiyalarga o‘tish kompyuterlar va bilimlarga asoslangan holda jamiyat va iqtisodiyot rivojlanishining butunlay yangicha turini barpo etishni tushunamiz:

• Raqamli texnologiyalarga o‘tish jarayonining asosiy tarkibiy qismlari sifatida ma’umotlar bilan ishlashni amalga oshirib beradigan mobil ijtimoiy tarmoqlar, bulutli texnologiyalar. sensor tarmoqlar, buyumlar interneti hamda sun’iy intellekt texnologiyalari misol sifatida ko‘rsatish mumkin:

• Yuqorida ko‘rsatib o‘tilgan texnologiyalar birgalikda "aqlli" ob’ekt va jarayonlarni (aqlli davlat, aqlli uy. aqlli shahar, sog‘liqni saqlash, transport va tadbirkorlik) yaratishga imkon beradi.

Iqtisodiy informatika menejment, iqtisodiyot va biznesda qaror qabul qilish va tayyorlash uchun ishlatiladigan axborot tizimlari haqidagi fan. **Iqtisodiy informatika ob’yekti** iqtisodiy tizimlarda (iqtisodiy ob’yektlarda) paydo

bo'ladigan biznes va tashkiliy muammolarni hal qilishni ta'minlaydigan axborot tizimlari. Ya'ni, iqtisodiy informatika ob'ekti iqtisodiy axborot tizimlari bo'lib, uning pirovard maqsadi iqtisodiy tizimni samarali boshqarishdir.

Axborot tizimi qarorlar tayyorlash va qaror qabul qilishni ta'minlash uchun ma'lumotlarni to'playdigan, saqlaydigan, qayta ishlaydigan va chiqaradigan dasturiy ta'minot vositalari, usullar va odamlar to'plamidir. Iqtisodiyotda ishlatiladigan axborot tizimlarining asosiy tarkibiy qismlariga quyidagilar kiradi: dasturiy ta'minot va apparat vositalari, biznes dasturlari va axborot tizimlarini boshqarish. Axborot tizimlarining maqsadi kompaniyalarni boshqarish uchun zamonaviy axborot infratuzilmasini yaratishdir.

Bugungi kunda butun dunyoda axborot texnologiyalari iqtisodiyatning turli sohalarida keng qo'llanilib kelinmoqda xususan bank tizimi, sug'urta, kreditlash, ishlab chiqarish, sanoat, qishloq xo'jaligi va boshqa sohalarni bunga misol qilish mumkin.

Axborot texnologiyalari iqtisodiy masalalarni hal qilishda quyidagi asosiy jarayonni o'z ichiga oladi:

- Axborotni yig'ish va ro'yxatdan o'tkazish.
- Qayta ishlash.
- Ma'lumotlarni kodlashtirish.
- Ma'lumotlarni saqlash, izlash.
- Iqtisodiy axborotlarni qayta izlash.
- Axborotlarni chop etish.
- Axborotlardan foydalanish.

Iqtisodiyotning turli sohalarida axborot tizimlari qo'llaniladi, bu ayniqsa iqtisodiy samaradorlikni, ishlab chiqarish jarayonlari – moddiy va nomoddiy ne'matlarni ishlab chiqarish bilan bog'liq jarayonlarga tegishlidir.

Iqtisodiy informatikaning bugungi kunda rivojlanib borayotgan sohalardan yana biri bu blokcheyn va kriptovalyutadir.

Blockchain – bu kompyuter tarmog'ining tugunlari o'rtasida taqsimlanadigan ma'lumotlar bazasi. Ma'lumotlar bazasi sifatida blockchain ma'lumotlarni elektron shaklda raqamli formatda saqlaydi. Blockchainlar tranzaksiyalarning xavfsiz va markazlashmagan yozuvini saqlash uchun Bitcoin kabi kriptovalyuta tizimlarida hal qiluvchi roli bilan mashhur. Blockchайдagi yangilik shundan iboratki, u ma'lumotlar yozuvining ishonchliligi va xavfsizligini kafolatlaydi.

Xo'sh blokcheyn o'zi nima bugungi kunda nima uchun bunchalik mashhurlikka erishmoqda, Blokcheyn so'zini inglizchadan **Blok** – blok, **chain** – zanjir degan ma'noni anglatadi ya'ni ulangan bloklar degan ma'noni anglatadi.

Blokcheynga bugungi kunda juda ham ko'p ta'rif berilmoqda, man yana bitta ta'rif:

Blokcheyn – bu markazlashtirilmagan elektron manba bo'lib, u o'zgartirish va buzishdan himoyalangan doimiy o'sib borayotgan yozuvlar ro'yxatini o'z ichiga olgan, Har bir foydalanuvchi tarmoqqa ulanishi, unga yangi tranzaksiyalarni yuborishi, tranzaksiyalarni tekshirishi va yangi bloklar yaratishi mumkin.

Blokcheyn - bu strukturani o'zgartirishni boshlagan navbatdagi o'zgarishlar to'loqini biznes, ijtimoiy va siyosiy aloqalar, shuningdek, mablag'larni ko'chirish

usullari. Boshqa tomondan, blokcheyn shunchaki o'zgarish emas, balki hech qachon bir joyda turmaydigan ob'yektidir. Yozish vaqtida 40 dan ortiq yetakchi moliya institutlari va turli sohalardagi ko'plab firmalar tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish, tranzaksiyalarni tezlashtirish, firibgarlik xavfini kamaytirish va vositachilarni yo'q qilish uchun blokcheynni qo'llashni boshladilar. Ba'zi kompaniyalar undan eskirgan tizim va xizmatlarni yangi darajaga olib chiqish, shuningdek, yangi turdagi xizmatlarni taklif qilish uchun foydalanishga harakat qilmoqda.

Blokcheynni paydo bo'lishi: Blokcheyn texnologiyasi XXI – asrning eng katta innovatsion texnologiyalaridan biri bo'lishi kutilmoqda, chunki uning moliyadan tortib, ishlab chiqarishgacha, ta'limgacha bo'lgan ta'siri bor. Bugungi kunda ancha mashhurlikka erishgan blokcheynni tarixi uzoq 1991-yilga borib taqalishini ko'pchilik bilmasa kerak.

1991 – 2008: Blokcheynning dastlabki yillari: Blokcheyn qanday yaratildi? 1991 – yil Amerikalik olimlar Styuart Xaber va V. Skott Stornetta butun dunyoga bugungi kunda biz Blokcheyn deb ataydigan tizimni taqdim etishdi. Bu texnologiyaning afzalligi shundan iborat ediki, hujjatlarni o'zgartirib bo'lmaydigan qiluvchi vaqt tamg'asi qo'yishning amaliy yechimini taqdim etganlarida boshlanadi. 1992 yil ular o'z tizimlarini takomillashtirdi ushbu tizim [Merkl daraxtlarini](#) kiritish orqali takomillashtirildi, bu bir vaqtning o'zida bir nechta hujjatlarni bitta blokka birlashtirish imkonini berdi. 2008 yil blokcheyn tarixida tub burilish yili bo'ldi bunga sabab Satoshi Nakamota ismli bir kishi yoki bir guruh odamlarning sa'y harakati sabab bo'ldi.

Satoshi Nakamota Blokcheyn texnologiyasining rivojlanishiga katta hissa qo'shgan. Nakomota haqida juda kam ma'lumot hatto u real insonmi yoki kishilar guruhimi bu haqda ham yetarli ma'lumotlar mavjud emas. U tomonidan yaratilgan "WhitePaper" chop etildi, aynan shu hujjat birinchi ishchi blokcheynning ilmiy asosiga aylandi va birinchi kriptovalyuta – Bitcoin muomalasini boshlab berdi.

Bitkoin tarmog'i birinchi bo'lib markazlashtirilmagan proof-of-work(PoW) konsensus algoritmini, ish bajarilishining isbotini taklif qildi. Ancha soddalashtirilganda PoW mexanizmi quyidagicha ko'rinishda bo'ladi: tarmoqda yetarli darajada ko'p yangi yozuvlar to'planganda, bitta ishtirokchi o'ta qiyin matematik masalani yechib, ma'lumotni blokka «muhrlaydi», tarmoqning qolgan ishtirokchilari esa uning yechimini tekshiradi va kiritilgan ma'lumotlarni ishonchli, deb hisoblash uchun «rozilik bildiradi». Tarmoq ma'qullagan bloklarni boshqa hech qachon o'zgartirib bo'lmaydi.

Blokcheyn qanday ishlaydi: Blokcheyn bu oddiy kompyuter tizimi emas, maqolani boshida ta'kidlangandek, blokcheyn iqtisodiy tamoyillari bilan bog'liqdir. Uning texnik jihatlariga e'tibor beradigan bo'lsak, bu nuqtayi nazardan blokcheyn kriptografiya, o'yin nazariyasi va kompyuter fanlari tushunchalarining ajoyib kombinatsiyasidir.

1-rasm. Blokcheyn texnologiyasining yadrosi

Oddiy qilib aytganda blokcheyn 2-rasmda ko'rsatilgan sxema bo'yicha ishlaydi:

2 – rasm. Blokcheynning umumiy ko'rinishi

Bu sxemamda ko'rinib turibdiki tarmoqdagi barcha tugun yoki blok blokcheynning bir xil nusxasiga ega.

Bu tizim qanday ishlashini ko'rib chiqish uchun bir amaliy misolni qadamma – qadam ko'rib chiqamiz:

1-qadam:

Tasavvur qilamiz bizda uchta ishtirokchi bor Vasila, Ali, Vali ular ma'lum summani blokcheyn tizimida o'zaro bir – birlariga yubormoqchi, keling bu tranzaksiyani ochiq va markazlashmagan tizimda qanday ishlashini tushunish uchun qadamba – qadam tahlil qilib chiqamiz: tasavvur qilamiz Vasilaning karmonida 50 dollar bor edi va bu blok Genesis blok bo'lib, bu haqda barcha tugundagi ishtirokchilar xabardor.

3-rasm. Tranzaksiya zanjirining boshlang'ich bloki

2-qadam: Vasila o'tkazmani amalga oshirdi, Aliga 20 dollar tranzaksiya qildi.

4-rasm. Birinchi Tranzaksiya

3-qadam: Ali boshqa o'tkazmani amalga oshirdi Valiga 10 dollar o'tkazdi va blokcheyn yana o'zgardi.

5 – rasm. Ikkinchi Tranzaksiya.

E'tibor bering, blokdağı tranzaksiyalar o'zgarasdir. Barcha operatsiyalar ortga qaytarib bo'lmaydi, bu yerda har qanday o'zgarishni barcha ishtirokchilar tomonidan tasdiqlangandan so'ng yangi tranzaksiya hosil bo'ladi. Ko'rib turganimizdek har bir tugun blokcheynning o'z nusxasiga ega.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda Blokcheyn texnologiyasi bugungi kunda iqtisodiy soha xususan moliya sohasida yangi tushuncha bo'lib, undan foydalanish nafaqat iqtisodiy bilimlarni balki kompyuter fanlarini ham chuqur o'rganishni talab qilmoqda. Asosiysi bugungi kunda Blokcheyn texnologiyasini iqtisodiyotga keng joriy etish yo'li bilan iqtisodiy samaradorlikka va ma'lumotlarni xafvsizligiga erishish bilan ahamiyatlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Birkamaditya Singhal, Gautam Damedja, Priyansu Sexar Panda: "Блокчейн – руководство для начинающих разработчиков"
2. Narayan Prasti: «Блокчейн – Разработка приложения».
3. S.S.G'Ulomov, R.X.Alimov, B.Y.Xodiev, B.A.Begalov, N.R.Zaynalov, A.A.Musaliev, O.S.Umarov "Iqtisodiyotda Axborot tizimlari va texnologiyalari" o'quv qo'llanma
4. Jakimowicz, A. The Role of Entropy in the Development of Economics. Entropy 2020, 22, 452.
5. Feng Liu, Hao-Yang Fan, Jia-Yin Qi: Blockchain Technology, Cryptocurrency: Entropy-Based Perspective